

Dep. Legal ppi 201502ZU4649

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

Depósito legal pp 197402ZU34 / ISSN 0798-1171

REVISTA DE FILOSOFÍA

MONOGRÁFICOS

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 98
2021 - 2
Mayo - Agosto

Revista de Filosofía, N° 98, 2021-2 pp.217-229

Filosofía y Sexualidad: Propuesta para un Modelo Educativo Divergente

*Philosophy and Sexuality:
Proposal for a Divergent Educational Model*

Anita Elizabeth Preciado Marchán

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1818-8174>

Universidad Cesar Vallejo

Piura - Perú

Oscar Manuel Vela Miranda

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8093-0117>

Universidad Cesar Vallejo

Piura - Perú

Yoshida Irina Eto Aymar

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0860-4581>

Piura - Perú

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5527365>

El artículo tiene como objetivo analizar la sexualidad humana desde sus dimensiones filosóficas y pedagógicas. En materia filosófica, la sexualidad ha sido un tema controvertido y soslayado dentro de los estudios filosóficos; no obstante, a partir de las propuestas teóricas de Michael Foucault, se redimensiona el concepto de sexualidad, al manifestar que el mismo funge como instrumento de opresión impuesto por la cultura hegemónica; por esta razón, en un mundo caracterizado por la información, la interconectividad, el crecimiento poblacional y diversos conflictos sociales que afectan la psique humana, se hace necesario reflexionar minuciosamente sobre estos aspectos. Por otro lado, los lineamientos pedagógicos ofrecidos, pretenden dar un sustento teórico para la educación sexual, basada en las teorías socio cognitivas de Piaget y la teoría del descubrimiento de Bruner; asimismo, el modelo tiene

fundamentos socioculturales, epistemológicos y legales, lo que hace que el estudio tenga un notable interés interdisciplinar. Se concluye que el ser humano tiene la necesidad de conocer los aspectos fundamentales de su sexualidad, no solo biológica, sino desde una perspectiva más amplia: filosófica y social.

Palabras clave: filosofía; sexualidad; modelo educativo; educación sexual.

Abstract

This paper aims to analyze human sexuality from its philosophical and pedagogical dimensions. In philosophical matters, sexuality has been a controversial and overlooked subject within philosophical studies; However, based on the theoretical proposals of Michael Foucault, the concept of sexuality is re-dimensioned, by stating that it serves as an instrument of oppression imposed by the hegemonic culture; For this reason, in a world characterized by information, interconnectivity, population growth and various social conflicts that affect the human psyche, it is necessary to carefully reflect on these aspects. On the other hand, the pedagogical guidelines offered are intended to provide theoretical support for sexual education, based on Piaget's socio-cognitive theories and Bruner's theory of discovery; likewise, this model has sociocultural, epistemological and legal foundations, which makes the study of notable interdisciplinary interest. It is concluded that the human being has the need to know the fundamental aspects of his sexuality, not only biological, but from a broader perspective: philosophical and social.

Key Words: Philosophy; Sexuality; Educational Model; Sexual Education.

1. Filosofía y sexualidad

La sexualidad constituye uno de los elementos que define al ser humano. Implica relaciones e interacciones con la alteridad, en tanto que dimensiona la naturaleza del sexo, las identidades, el género y la orientación sexual. De igual forma, permite afirmar categorías fenomenológicas más amplias, como el placer, el erotismo, la afectividad, entre otros. Estos elementos ponen de manifiesto la importancia de la sexualidad dentro del quehacer humano, de sus prácticas y formas de vida diaria y, como tal, no puede escapar de la mirada y reflexiones que la filosofía puede hacer de ella¹.

1 *Cfr.* SUÁREZ, D. (2016). *Visión filosófica de la sexualidad y el género desde la Biopolítica en Michel Foucault*. Tesis de Maestría en Filosofía Latinoamericana. Universidad Santo Tomás, Colombia. Disponible en: <http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3421/suarezdiana2015.pdf;jsessionid=DE1553DDFC351D628E01B0C9AEB60593?sequence=1>

Todo individuo está condicionado por aspectos sexuales. El género, la feminidad, la masculinidad, la orientación sexual, implican comportamientos, patrones y formas de ser que han definido la historia de la humanidad. La interacción de la sexualidad con la cultura, ha desarrollado un constructo social, que conduce al cuestionamiento de la visión hegemónica y de poder que se ejerce sobre el cuerpo².

Al ser parte de las categorizaciones filosóficas, la sexualidad ha sido codificada por patrones y prohibiciones, que reglamentan el sexo mediante una serie de discursos e imposiciones. En tal sentido, los temas referentes a la sexualidad no pueden ser nombrados directamente, sino a través de un discurso sin voz y de un mutismo que tratan de silenciar su existencia, ya que la sexualidad ha sido utilizada como parte de los sistemas de coacción y degradación humana³.

En este orden de ideas, Foucault señala que la sexualidad forma parte de las relaciones humanas y, a su vez, de los instrumentos para ejercer poder. Ello permite conceptualizarla como parte de los dispositivos para relacionarse entre seres humanos; es decir, funciona activamente para la producción de saberes, deseos, sujetos e identidades. Empero, el poder es un fenómeno de dominación, donde individuos, clases sociales y creencias hegemónicas, ejercen poder sobre otros⁴. Por esta razón, la sexualidad ha sido reprimida a través de las instituciones sociales⁵.

Desde el enfoque de Foucault, la sexualidad tiene un talante represivo. Las instituciones como la iglesia, el Estado, las escuelas, centros culturales y sociales, han hecho de este tema un tabú para la discusión, en especial en países de América Latina, lugar donde la desinformación, políticas educativas anticuadas, han llevado a desplazar estos temas, generando desinformación y poca actitud crítica ante el sexo. Esto ha dado como resultado la búsqueda de afirmación de identidades colectivas, que ven en el sexo el espacio óptimo para la discusión de diversos temas, tales como: la reproducción, el placer, el derecho al cuerpo, el trabajo sexual, identidad, entre otros. Empero, esto sólo será posible a través de la concienciación, que conducirá a reordenar simbólicamente la concepción en torno a la sexualidad⁶.

2 *Cfr. Ibid.*

3 *Cfr. FOUCAULT, M. (2009): Historia de la Sexualidad I. La voluntad de saber. Trad. Ulises Guiñazú. España, Tercera impresión.*

4 *Cfr. FOUCAULT, M. (2000): Defender la sociedad. Curso del Collège de France (1975- 1976). Trad. Horacio Pons. Fondo de Cultura Económica, Argentina.*

5 *Cfr. FOUCAULT, M. (2012): Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. 2da ed. 3era reimpresión. Buenos Aires: Siglo XXI.*

6 *Cfr. SEQUEIRA, P. (2015). Haciendo las preguntas correctas. Foucault, poder y sexualidad. Empiria. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales. N° 31, 2015.*

2. Sexualidad y desarrollo sostenible

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera las diversas etapas del desarrollo humano, tomando en cuenta el crecimiento y evolución de todos los aspectos que le caracterizan⁷. Desde las corrientes pedagógicas actuales, la filosofía de la educación y las metas promovidas por la UNESCO para el desarrollo sostenible, es necesaria la Educación sexual integral (ESI) en todos los niveles educativos, ya que permite afianzar conocimientos útiles para la vida sexual⁸.

La UNESCO⁹ define la ESI como un proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual se estructuran planes que abarcan los aspectos cognitivos, sociales, culturales y psicológicos de la sexualidad. Tiene como finalidad orientar a jóvenes en torno a actitudes y aspectos valorativos sobre la sexualidad, respondiendo a los intereses para el desarrollo sostenible, el bienestar social la dignidad humana y relaciones sociales basadas en el respeto, tolerancia y justicia. Ello responde a las demandas actuales de la sociedad, donde cada vez más se presentan escenarios hostiles, violencia, desigualdad, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, entre otros aspectos.

No se busca abarcar sólo aspectos biológicos y médicos. Por el contrario, se trata de un enfoque interdisciplinar, que trasciende el escenario fisiológico, integrándolo a otros temas humanos, proponiendo una actitud crítica, racional y empática hacia los demás. En este orden de ideas, en los sistemas educativos latinoamericanos, existen lineamientos en torno a la Educación Sexual Integral (ESI); no obstante, en la práctica educativa diaria no se evidencia su puesta en; por lo cual, aún sigue teniendo barreras para su cumplimiento, pues la realidad muestra que es un área débil¹⁰.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), considera que América Latina sufre un retroceso en materia de educación sexual, que puede agravar las brechas sociales existentes, perpetuando patrones como: embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, explotación y prostitución, lo que entorpece los objetivos trazados para el

7 *Cfr.* ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2019). Publicaciones: Salud de los Adolescentes. Recuperado de https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/

8 UNESCO (2015). Nuevas pruebas, lecciones y prácticas en educación sexual de amplio espectro. Recuperado de <https://es.unesco.org/>

9 *Cfr.* UNESCO (2018). Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad: un enfoque basado en evidencia, orientaciones. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260840_spa

10 *Cfr.* MINEDU. (2008). Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral. Lima-Perú: ERBA Grafica.

desarrollo sostenible. Dicho retroceso obedece a una serie de elementos, entre los que se destacan¹¹:

1. El auge de tendencias conservadoras que se han dado en materia política, filosófica, religiosa y educativa en los últimos años.
2. Al desconocimiento de los límites existentes entre las tendencias filosóficas del género, poder, violencia, sexualidad, que responden a estrategias en contra de la homogenización y opresión sexual, impuesta por culturas hegemónicas, con la educación sexual, que busca la orientación, prevención de enfermedades y disminuir el embarazo infantil, la prostitución, entre otros.
3. Las constantes crisis económicas, políticas y sociales en la región, que tiene como resultado el desplazamiento de ciudadanos, el trabajo informal, la deserción escolar, por citar algunos.
4. El desconocimiento en torno al uso de métodos anticonceptivos modernos.

En tal sentido, la sexualidad tiene una dimensión filosófica, pero también pedagógica, al ser un tema de interés para el desarrollo humano. Considera aspectos éticos, pero también lineamientos pedagógicos que deben considerarse para llegar a alcanzar el progreso social, en términos intergeneracionales; en otras palabras, como un desarrollo que satisface necesidades presentes, sin comprometer la vida futura.

La sexualidad se integra a temas de discusión profunda. Se debe romper con los patrones de opresión y control que señalaba Foucault e integrarla a otras problemáticas humanas, como el desarrollo e inclusión social, la protección medioambiental, el buen vivir, entre otros. En este orden de ideas, la promoción de la educación sexual debe tornarse un tema de interés prioritario en América Latina, que sea accesible a todos, con el fin de mejorar la calidad educativa, y comenzar a visualizar el tema de una manera positiva y responsable. También se requiere el trabajo interdisciplinar, el esfuerzo colectivo y la reflexión teórica, para promover la responsabilidad en materia sexual.

Consecuentemente, la ESI debe convertirse en una acción formativa que esté presente en todo el proceso educativo, contribuyendo al desarrollo de conocimientos, capacidades y actitudes para que los estudiantes valoren y asuman su sexualidad en

11 *Cfr.* FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES Unidas (2016). Población, Salud Sexual y Reproductiva y Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. Nota conceptual para el desarrollo de una plataforma de diálogo sobre políticas con base empírica. Elaborado por: Esteban Caballero. Director Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe. Disponible en: <http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/NOTA%20CONCEPTUAL%20PD%20ESPA%C3%91OL.pdf>

el marco del ejercicio de sus derechos y deberes con los demás¹². Para Alvarado¹³, el conocimiento por sí solo no basta para cambiar conductas incorporadas en la cotidianidad, que son el resultado de la expansión de los dispositivos de control propuestos por Foucault. A partir de esta realidad, los programas que se han desarrollado en educación sexual sólo entregan información sobre la fisiología reproductora y preceptos morales (en sentido religioso).

Para romper con esta cultura del silencio en torno a lo sexual, lo procesos pedagógicos deben partir desde la adolescencia, etapa que no debe considerarse como vulnerable, sino momento propicio para afrontar todos los cambios y riesgos, con servicios, propuestas de programas educativos, donde se imparta la información correcta y adecuada, impulsando lo positivo y favorable del sexo, que contribuya a su desarrollo individual, colectivo y, en última instancia, al desarrollo sostenible, como menta a futuro planteada por la UNESCO¹⁴.

Por esta razón, es necesario afianzar los aprendizajes significativos, mediante la incorporación de estrategias pedagógicas y reflexiones filosóficas, que garanticen una actitud crítica en los educandos, que le permitan formar proyectos de vida promisorios, de construcción social y de bienestar ciudadano¹⁵. Para ello se deben prescindir de los mitos románticos de la sexualidad, también de las normatividad impuestas por la cultura occidental, que ve en el sexo un tabú. En este punto se recalca la necesaria vinculación de la filosofía de la sexualidad con la praxis pedagógica, elementos indispensables para el desarrollo humano.

3. Pedagogía sexual

La filosofía de la sexualidad se constituye en un espacio de reflexión que toca diversas aristas del saber filosófico, como la ética, la estética, la fenomenología, la ontología, entre otros. Incluye diversos temas como la erótica, la identidad, el instinto, el poder, la represión, al igual que aspectos ontológicos sobre la existencia y el género. Las reflexiones orientan el accionar de diversas movilizaciones sociales, que cuestionan las políticas establecidas, la racionalidad del poder y las diferencias sociales.

12 *Cfr.* MINEDU. *Op. Cit.*

13 *Cfr.* ALVARADO, T. (2015). Educación Sexual Prevtiva en Adolescentes. [Tesis Doctoral], Universidad Nacional a Distancia -UNED, España. Recuperado de <http://e-spacio.uned.es/>

14 *Cfr.* BORRAS, T. (2014). Adolescencia: definición, vulnerabilidad y oportunidad. SCIELO. Correo Científico Médico., 5-7. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560

15 *Cfr.* CÁRDENAS, M. (15 de Enero-diciembre de 2015). Sex Education As A Strategy For Inclusión In The All-Round Training Of The Teenager Of The Teenager. Praxis, 11, 113.

Desde el punto de vista pedagógico, se han encontrado diversos informes que muestran el bajo conocimiento, actitudes y prácticas referente a la sexualidad aplicadas en las instituciones educativas en América Latina, tampoco se han encontrado referentes teóricos donde se hayan aplicado programas educativos significativos para mejorar las condiciones sociales de diversas poblaciones, existiendo, por lo tanto, un desierto científico y humanístico, lo cual despierta el interés de los investigadores en proponer un modelo educativo divergente para fortalecer la Educación Sexual¹⁶.

Este modelo educativo se fundamenta en la teoría socio-cognitiva de Piaget, donde se señala que: “Un aprendizaje eficaz requiere que los alumnos operen activamente en la manipulación de la información, pensando y actuando sobre ella para revisarla, expandirla y asimilarla”¹⁷. Sin embargo, dadas las ambigüedades propias de la maduración cognitiva de los educandos y más aún en etapa de adolescencia, bajo la influencia de la tecnología, tienen la capacidad de procesar de forma abstracta toda la información que se les transmite, así como de elaborar y planificar objetivamente su futuro¹⁸.

Los adolescentes entran en lo que Piaget consideraba el más alto nivel del desarrollo cognitivo al lograr ejecutar operaciones formales, cuando adquirirían la capacidad de pensamiento abstracto. Este desarrollo, que en general ocurre aproximadamente a los once años de edad, proporciona una manera nueva y más

- 16 El estudio de Motta, cuyo objetivo estuvo dirigido a Indagar en tres regiones del país la ejecución práctica de la educación sexual, conocer la actitud y opiniones de los actores educativos, todos los entrevistados coinciden que se debería implementar la educación sexual integral en las escuelas, por lo cual se debe contar con docentes capacitados, padres que apoyen a la educación sexual en la escuela y gestores comprometidos (MOTTA, A. (2017). De la Normativa a la Práctica: la Política de Educación Sexual y su Implementación en el Perú. Nueva York. Recuperado de <https://www.gutmacher.org/es/report>). Por otro lado, Tataje, indago qué conocían los adolescentes de sexualidad, en uno del distrito más poblado de Lima. El autor concluye que es importante la implementación de programas que fortalezca esta carencia de conocimientos sexuales (TATAJE, J. (2017). Conocimientos y Actitudes en relación a la sexualidad. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Federico Villarreal], Lima-San Juan de Lurigancho. Recuperado de <http://repositorio.unfv.edu.pe/>). Entre los aspectos tangibles del desconocimiento de la sexualidad, se encuentra el registro de embarazos en adolescentes en los tres últimos años, que pertenecen a los distritos de Tambo grande, Castilla y Veintiséis de octubre, analizando las Provincias Piura refleja la mayor cantidad de casos, como advierte Juárez en su informe de la Diresa Piura, la gran deserción de estudiantes que salen embarazadas, afirma así mismo que nueve adolescentes al día se convierten en madres, otro punto importante que menciona es la tasa promedio de 16.4% de embarazos adolescentes en Piura, estadísticas muy preocupantes, puesto que supera la cifras nacionales (JUÁREZ, P. C. (2017). Análisis del embarazo en Piura y Propuestas de Intervención. Repo CLACAI-Centro Ideas, 16-17).
- 17 Cfr: CHADWICK, C. (2001). La psicología de aprendizaje del enfoque constructivista *Revista Latinoamericana de estudios educativos* (México) Vol. XXXI (4), 111-126. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/270/27031405.pdf>
- 18 Cfr: PAPALIA, D. (2004). *Psicología del Desarrollo: De la infancia a la Adolescencia*. (Vol. 12 a Edición). México, México: Printed in México.

flexible de manipular la información. Pueden apreciar mejor las metáforas y alegorías y, por consiguiente, pueden encontrar significados más profundos, racionales y críticos en la literatura.

Otras de las teorías consideradas es la que Padilla¹⁹, que describe la Teoría de Aprendizaje por descubrimiento. Al respecto, Bruner²⁰ afirma que deja de lado las teorías transmisionistas donde el estudiante solo recibe y asimila la información. Se le involucra al alumno en su propio aprendizaje, otorgándole un rol protagónico, capaz de desarrollar su autonomía y formular hipótesis con pensamiento crítico. El docente, por lo tanto, es un guía, orientando al estudiante mediante una estrategia inductiva, partiendo de sus saberes previos y la intuición, para, posteriormente, llevarlo a formar sus propios aprendizajes significativos.

Por otro lado, Raffino²¹ señala que un modelo educativo tiene como finalidad la transmisión de conocimientos, el cual debe estar bien estructurado para que pueda cumplir su función y objetivo de la formar generaciones nuevas, obteniendo resultados satisfactorios, que permita formar íntegramente al individuo.

Para la elaboración de los contenidos, se propone la metodología de los bloques temáticos en las sesiones de clases. La propuesta está basada en el Modelo biográfico profesional, tal como lo refiere Fallas²², parte desde la concepción de la OMS sobre la salud, no solo de bienestar físico, mental, social, sino una visión amplia desde la promoción y bienestar de la calidad de vida del individuo, su interrelación social y el desarrollo sostenible. Tiene como objetivo principal que los conocimientos que adquieran los educandos sobre sexualidad, puedan aclarar incertidumbres, definir su existencia y erradicar los estereotipos sobre el sexo.

Asimismo, aspira que le beneficie para adquirir actitudes tolerantes, responsables y de respeto. Desde la perspectiva, es imprescindible la reflexión teórica, al igual que el conocimiento fisiológico y anatómico del cuerpo. Por esta razón, la biografía sexual especializada es fundamental para lograr estos objetivos, así como

19 *Cfr*: PADILLA, D. (2010). Una propuesta de diseño instruccional para el aprendizaje significativo de los sonidos en el. | CIC: Boletín del Centro de Investigación de la Creatividad UCAL N°2, 8-9. Recuperado de <http://repositorio.ucal.edu.pe/>

20 *Cfr*: BRUNER, J. (1984). Desarrollo cognitivo y Educación. Capítulo X. Ediciones Morata. Cárdenas, M. (15 de Enero-diciembre de 2015). Sex Education As A Strategy For Inclusión In The All-Round Training Of The Teenager Of The Teenager. Praxis, 11, 113.

21 *Cfr*: RAFFINO, M. (2020) Modelo Educativo. Argentina. Concepto.de. Recuperado de <https://concepto.de/modelo-educativo/#ixzz6ZM338kd4>

22 *Cfr*: FALLAS, M. (2009). Sexuality Education: Counselors from the Perspective of a. Revista Electronica Educare, 63-65.

la preparación de educadores calificados para el ejercicio docente en estos temas y lineamientos claros para la educación sexual integral²³.

4. Modelo de educación sexual

Atendiendo a estas consideraciones, la investigación se justifica, puesto que ofrece una alternativa para dar solución a una problemática referida a fortalecer la educación sexual integral. Por lo tanto, se necesita de un Modelo acorde a la realidad socio cultural de cada espacio educativo Latinoamericano, comprometiéndolo al docente como actor líder en impartir una educación sexual integradora e innovadora, con resultados positivos en el largo o mediano plazo posible, con individuos fortalecidos en su actitud crítica y reflexiva.

Desde la óptica pedagógica, la aplicación de un Modelo de Educación Sexual permitirá que los estudiantes de educación secundaria incrementen el interés por informarse sobre la sexualidad, brindándoles la temática adecuada y necesaria para prevenir las consecuencias negativas que trae consigo la desinformación y, por otra parte, alejar los mitos que puedan ejercer presión y control sobre su vida.

Esta investigación, adquiere una relevancia en materia de filosofía social y educativa, debido a que pretende aportar conocimientos relacionados a las falencias, impedimentos o las capacidades que tienen las instituciones educativas. En cuanto al cumplimiento de la Educación Sexual Integral y su aplicación en el contexto educativo, se apuesta por un Modelo educativo que fortalezca su implementación, acorde a las exigencias reales de la población.

En este trabajo se observa la interacción entre los aspectos teóricos y filosóficos con la praxis pedagógica, que busca el desarrollo social, siendo cónsono con los objetivos del desarrollo sostenible propuestos por la UNESCO. En este orden de ideas, se pretende analizar la dimensión filosófica y social de la sexualidad, a la par de proponer un modelo pedagógico divergente, que promueva la cultura de la Educación Sexual y la concienciación en torno a los problemas generados a partir de la desinformación y una actitud acrítica

Se ha tomado como base para la Propuesta del modelo Educativo, al modelo Biográfico Profesional como fundamento y referente científico teórico²⁴. Se elaboró

23 *Cfr.* MINEDU, *Op. Cit.*

24 Sin embargo esta investigación tiene un aspecto práctico no experimental (HERNÁNDEZ, S. (2014). Metodología de investigación: Las rutas de Investigación Mixta. Mexico: Editorial Mc Graw Hill Education). Tiene un alcance descriptivo y propositivo, presentado para fortalecer los aspectos reflexivos y teóricos de esta investigación. Surge de la necesidad de diagnosticar correctamente la realidad, articulando el ejercicio de la filosofía con la praxis pedagógica, para obtener como resultado un modelo educativo que permita fortalecer la actitud crítica, pensante y responsable de los adolescentes.

la propuesta, basado en el constructivismo y en las fuentes teóricas de la Psicología sociocognitiva de Piaget y de Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner. Siguiendo la metodología, contenidos, objetivos del Modelo Biográfico Profesional, se incorpora el aporte en una de las dimensiones como es la Participación Juvenil, entendida como un proceso en el cual interactúan adolescentes y adultos, involucrándose en el desarrollo de sus comunidades, teniendo una participación activa al tomar decisiones y plantear soluciones para dar respuesta a temas que afectan sus condiciones de vida.

Por otro lado, MINSA²⁵, en los Lineamientos de política de salud de los/las adolescentes menciona: “La participación efectiva de los adolescentes debe incluir la inversión en un proceso sostenido de empoderamiento, que incluye acciones de información, capacitación, análisis y toma de decisiones, los adolescentes voluntarios son más exitosos y se sostienen en el tiempo si constituyen organizaciones de pares”.

.....
La muestra estuvo constituida por todo el universo, 95 estudiantes del 4 grado de secundaria de la institución educativa Algarrobos, se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento se empleó el cuestionario (con ayuda de la herramienta Google Forms), a través del cual se procedió a recopilar los datos necesarios, previo consentimiento informado.

Los instrumentos de recolección de datos que hicieron posible evaluar empíricamente las variables de estudio, se menciona:

1. Cuestionario de conocimientos de indagación cuantitativa.
2. Cuestionario de actitudes, test de Likert de indagación cuantitativa

Los resultados de la investigación muestran que, al indagar los conocimientos hacia educación sexual en los adolescentes del 4 grado de educación secundaria de la Institución Educativa Algarrobos, del departamento de Piura. Se observa que el 58.9% de la población de adolescentes encuestados no tiene conocimientos de educación sexual, cifra preocupante que muestra la carencia de esta temática en las instituciones educativas, por otro lado se aprecia que solo el 41,05% conoce de temas básicos de educación sexual, exploración que corrobora los antecedentes consultados. Se observa de igual forma en la tabla 1, que un 50,53% de los encuestados posee actitudes desfavorables hacia la educación sexual, resultado que se relaciona a los conocimientos encontrados, pues al desconocer un tema su actitud es desfavorable, mientras que solo el 49,47% posee actitudes favorables.

Del mismo modo, se ha logrado determinar que del 100% de los investigados más de la mitad no tienen conocimiento sobre anatomía y fisiología de la reproducción (68,42%). Planificación Familiar como protección del embarazo (72,63%) y Conocimiento y protección frente a las ITS/VIH Sida (54,74%).

Sobre las dimensiones relacionadas a las actitudes, se pudo encontrar que del total de los investigados se ha logrado determinar que el mayor porcentaje de estos consideran desfavorable la Responsabilidad y prevención del riesgo sexual (69,47%), se evidencia si mismo que la dimensión Libertad para decidir y autonomía, presenta un (62,11%) y la dimensión sexualidad y amor como algo positivo (56,34%).

Elaborada la Propuesta y estructura del Modelo Educativo, se sometió a 3 juicios de expertos, quienes en un primer momento validaron los instrumentos del diagnóstico, y luego el modelo mediante la técnica Delphi que, para Camisón, se trata de un método “sistemático e iterativo de análisis prospectivo que persigue conformar una opinión consensuada sobre un cierto tema de acuerdo con las visiones libres, independientes y confidenciales de un grupo de expertos (CAMISÓN, C. (2008). ¿Hacia dónde se dirige la función de calidad?: La visión de Expertos en un estudio Delphi. Revista Europea de economía y empresa 18 (2), 13-38).

25 *Cfr.* MINSA. (2005) Lineamientos de política de salud de los/las adolescentes. Gráfica Núñez. Recuperado de: <http://www.minsa.gob.pe>

De igual forma, dentro del modelo se ha considerado seis dimensiones en bloques temáticos y éstos en sesiones con los temas fundamentales según las bases teóricas ya mencionadas, que les permitirán a los y las adolescentes tener el conocimiento adecuado, científico y orientado a una sexualidad saludable y segura.

Adolescencia	Sexualidad	Comportamiento Sexual	Derechos	Paternidad Responsable	Participación Juvenil
<ul style="list-style-type: none"> • Definición • Cambios • Construcción de identidad. • Equidad de género 	<ul style="list-style-type: none"> • Cultura y sexualidad sexuales • Manifestaciones • Enamoramiento/IRS • Orientación sexual 	<ul style="list-style-type: none"> • ITS/VIH Sida • Derechos VIH • Adolescencia y VIH • Prevención/protección 	<ul style="list-style-type: none"> • Derechos sexuales y reproductivos • Abuso sexual • Violencia de género 	<ul style="list-style-type: none"> • Causas/consecuencias del embarazo • Métodos anticonceptivos • Vinculación afectiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Habilidades para vida • Familia-IE • Proyecto de vida • Proyecto de promoción de la salud en mi IE

DIMENSIONES

Por último, el modelo propuesto involucra a toda la comunidad, no solo a los educandos, sino a la colectividad, el entorno sociocultural, basado en sus fundamentos pedagógicos, didácticos con el respaldo legal desde su ente rector como es MINED

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA	
INVOLUCRA DOCENTE Y ESTUDIANTE	Brinda herramientas necesarias que permite construir su propio conocimiento y resolver situaciones problemáticas, modifique sus ideas y obtenga aprendizaje significativo a lo largo de su vida.
FUNDAMENTACION DIDACTICA	
PROPUESTA INNOVADORA, DINÁMICA.	Busca mejores respuestas sobre la sexualidad, participativa acorde a la biografía de cada adolescente, sin desestimar los reglamentos del diseño curricular nacional (DCN).
FUNDAMENTACION SOCIO CULTURAL	
SINERGISMO ENTRE LA FAMILIA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Centrado en las necesidades reales de temas sexuales, considerando la identidad y diversidad cultural, sin vulnerar los derechos de las personas, más aún los derechos sexuales y reproductivos.
FUNDAMENTACION LEGAL	
DIRECTIVAS, NORMAS, REGLAMENTOS.	Los lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para la educación sexual integral (RD N° 018-2008), la propuesta para la formación de docentes en educación sexual integral (2013), nuevo currículo 2016 numeral 6.2 orientaciones para la tutoría, RV 079-2020 orientaciones para el año escolar, numeral 6.4.3 realizar tutorías y trabajo con familias una de ellas la ESI.

5. Visión holística de la sexualidad

En los últimos años han surgido muchas tendencias filosóficas y pedagógicas que han tratado de reivindicar la sexualidad humana, desde un enfoque holístico e interdisciplinar. Sin embargo, lo concerniente a la sexualidad ha estado signado por tabús, modelos moralistas (religiosos), ideologías patriarcales, sexistas, machistas, excluyentes y totalizadoras, que hacen que el desarrollo sexual, desde temprana

edad, esté distorsionado. A través de esta propuesta, se pretende brindar elementos conceptuales, teóricos y prácticos, que permitan asumir una actitud crítica ante los desafíos de nuestra época, caracterizada por el avance de la intolerancia, el irrespeto y otra serie de antivalores que llevan a la toma de decisiones irresponsables.

Bajo esta perspectiva, es importante hacer mención a dos grandes constructivistas que respaldan el modelo de educación sexual: Por un lado, Piaget, que en su teoría sociocognitiva señala que el adolescente está sujeto a cambios, pero estos le permiten desarrollar capacidades y pensamiento crítico, autónomo, que le afianzará en el desarrollo de sus de su proyectos de vida y sus perspectivas sociales. Por otro lado, Chadwick²⁶ y Bruner²⁷, en su teoría de Aprendizaje de descubrimiento, consideran que los principios educativos deben estar centrados en el estudiante y en la indagación de que este aprendizaje sea duradero, transferible y significativo para su vida, por lo cual debe partir de situaciones problemáticas, ejemplos, y el esfuerzo de descubrir²⁸.

Sin embargo, la dimensión holística de la educación sexual y la reflexión en torno a la sexualidad no se cumplen, puesto que no se manifiesta la voluntad política de que estos temas sean abordados desde la infancia, dentro de un contexto crítico, afectivo y sexual, acorde a las necesidades de los individuos²⁹. Del mismo modo, Tataje³⁰ indica que es fundamental la implementación de programas que fortalezcan la carencia de conocimientos sexuales. Esto se ve respaldado por los aportes de Erikson, y su Teoría Psicología Evolutiva, donde argumenta: “la adolescencia se constituye como un tiempo de moratoria para que el joven integre su niñez pasada con las expectativas de futuro, cierto nivel de confusión de identidad es normal”³¹. Se puede entender entonces, que como parte del desarrollo sexual, existan comportamientos de riesgo y conductas negativas en los adolescentes, lo cual genera conflictos para la toma de conciencia.

Para Villegas³², “La sociedad que critica las conductas imperiosas, eróticas que atraviesan los adolescentes, cae en contradicciones y ambivalencias, por un lado

26 *Cfr.* CHADWICK, C. *Op. Cit.*

27 *Cfr.* BRUNNER, *Op. Cit.*

28 *Cfr.* PADILLA, D. *Op. Cit.*

29 *Cfr.* GUERRA, C. (2017). Necesidades de formación en Sexualidad en la Población Adolescente de la Provincia de Málaga. España: Fundación Dialnet. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=234394>

30 *Cfr.* TATAJE, J. *Op. Cit.*

31 Lozano, V. (2014). Teoría de teorías sobre la Adolescencia. Última década, 40, 12-36. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/195/19531682002.pdf>, p. 28.

32 *Cfr.* VILLEGAS, G. (2019). Influencia de un Programa de Educación Sexual en Adolescentes de Quinto de Secundaria. [Tesis de Maestría, Universidad San Agustín]. Repositorio Institucional, Universidad San Agustín, Arequipa. Recuperado de <http://repositorio.unsa.edu.pe/>

las prohibiciones, la continencia vierte sobre éstos a través de publicidad, prensa, libros, imágenes y literatura erótica, sin medida ni prohibiciones”. Convirtiendo de esta manera a la sexualidad como algo negativo, desde el contexto de la convivencia social, condicionándolo a la inseguridad y a las codificaciones de poder impuestas por las instituciones sociales.

El modelo propuesto cobra fuerza al considerar el trabajo mancomunado de los adolescentes con el ámbito educativo, social y cultural. Si consideramos el contexto socio cultural de los pueblos latinoamericanos, la realidad muestra que existe una ruptura en el proceso dialógico intergeneracional³³; se trata de una ruptura de carácter ontológico y epistemológico, que señala la permanencia de codificaciones existenciales y de formas de interpretar el mundo de manera conservadora. Por ello, el sistema educativo actual apuesta por un estudiante creativo, protagonista de su propio aprendizaje, que tome en cuenta su contexto, lo que permite asumir un compromiso social y una actitud reflexiva sobre una condición humana.

Consideraciones finales

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo mediante un enfoque filosófico y pedagógico. De ello se deriva un análisis de los aspectos teóricos en torno a la sexualidad y la vital importancia de revisión de estos temas, con la finalidad de superar diversas vicisitudes humanas, que se manifiesta en embarazos no deseados, abortos, explotación sexual, prostitución, entre otros. No se pretende sentar una posición definitiva; por el contrario, se quiere brindar elementos para fomentar el debate, en especial en tiempos donde la educación sexual está en retroceso en América Latina, según la información propiciada por UNFPA.

Fomentar una actitud crítica, mejorar los procesos pedagógicos, discernir sobre la filosofía y la sexualidad, puede aproximarnos a mejorar las condiciones sociales y promover el desarrollo de nuestra América. Empero, para ello se requiere que el ser humano conozca las dimensiones biológicas, sociales, culturales y filosóficas, de su sexualidad, romper con la visión normativa, planteando modelos educativos divergentes, que apuesten por el cambio, la concienciación y relaciones humanas saludables.

33 *Cfr.* Jaramillo, K. (2016). Influencia de la Guía de los Padres de Familia en la Educación Sexual de los Hijos/as del primer año de Bachillerato. Colegio Luis Martínez.. Universidad Técnica de Ambato. Ambato-Ecuador: [Tesis de Maestría].

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

N° 98, 2021-2

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en agosto de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org